

Варипаєв О.М., Міносян А.С. Тоталітарне насильство як інструмент геноциду: історичний досвід і війна в Україні // Права людини в глобалізованому світі: сучасний стан, шляхи реалізації та механізми захисту [Електронне видання]: матеріали II всеукраїнської науково-практичної конференції, 25 квітня 2025 р. ДБТУ. – Харків, 2025. – С. 22-27.

<https://orcid.org/0000-0003-0541-9102>

Варипаєв О.М., кандидат філософських наук, доцент, Державний біотехнологічний університет, e-mail: varypaev@ukr.net

<https://orcid.org/0000-0003-3347-5099>

Міносян А.С., кандидат історичних наук, доцент, Державний біотехнологічний університет, e-mail: minosian02@gmail.com

ТОТАЛІТАРНЕ НАСИЛЬСТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ ГЕНОЦИДУ: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД І ВІЙНА В УКРАЇНІ

У XXI столітті феномен насильства набуває нових, радикалізованих форм. Попри те, що міжнародне право, гуманітарні інституції, дискурс прав людини послідовно засуджують насильство, воно не лише не зникає, а модернізується, адаптується та поширюється. Сучасна війна Росії проти України 2022-2025 рр. є не просто збройним конфліктом, а й проявом глибокого онтологічного й цивілізаційного протистояння, в якому насильство є не інструментом, а сутністю політики. У цьому контексті особливого значення набуває осмислення тоталітарного насильства, як історичного досвіду, так і актуального явища [6, с. 268].

Культурно-історичний вимір проблеми зумовлений потребою у комплексному осмисленні природи та механізмів насильства, яке не обмежується лише фізичним чи правовим виміром. Ідеологічне, символічне, інформаційне та культурне насильство є такими ж деструктивними, як і фізичне знищення. Вони створюють довготривалі травматичні наслідки для суспільства, пригнічують

опір, викривляють реальність. Саме тому сучасні історико-філософські дослідження не в змозі може ігнорувати феномен тоталітарного насильства, особливо в умовах його відтворення у новітніх політичних формах.

Тож тоталітарне насильство як феномен слід розглядати з урахуванням розкриття його правової, соціальної, культурної та онтологічної природи. Війна в Україні демонструє приклад гібридного, геноцидного насильства, яке охоплює не лише воєнні дії, але й знищення ідентичності, історичної пам'яті, національної суб'єктності. Можна зробити припущення, що ця агресія не відхилення від норми, а прояв відновленої тоталітарної логіки, глибоко вкоріненої у політичній культурі агресора [5, с. 95-96].

Аналіз феномену насильства у історичному та філософсько-правовому дискурсі свідчить про те, що насильство не лише дія, а перш за все система мислення, мова, структура влади. У філософсько-правовій площині насильство виступає одночасно як правова категорія та як глибоко етична проблема.

У філософському аспекті насильство часто постає як антипод свободи, діалогу, етики. Водночас воно є частиною соціального порядку у формі легітимного примусу, санкції, захисту. У цьому сенсі тоталітаризм є крайньою формою синтезу права і насильства, коли легітимізація репресій відбувається через псевдоюридичні процедури.

Тут можна згадати архаїчну онтологію насильства, згідно з якою сила, правда і сакральне були єдиним цілим. Така логіка актуалізується в сучасному політичному дискурсі Росії, де сила розглядається як форма істини [1]. Це підсилює легітимацію

насильства не лише правовим шляхом, але й на рівні міфологізованої колективної свідомості. Можна зробити висновок, що насильство виступає не тільки як соціально-негативне явище, а як глибоко вкорінена структура, яку можна переосмислити лише через міждисциплінарний аналіз. Особливо важливо це зробити у теперішній час, коли насильство маскується під безпеку, порядок і закон.

Онтологічний вимір насильства на онтологічному рівні вимагає глибокого аналізу його смислових та структурних витоків. У західній філософії насильство було присутнє вже у давньогрецькому мисленні, зокрема у фрагментах Геракліта, де війна (πόλεμος) називалася «батьком усього». Це свідчить про те, що конфлікт, протистояння, боротьба були визнані першоосновами буття. Емпедокл доповнював цю ідею, протиставляючи сили любові та ворожнечі як рушії космосу. Вже у цих античних концепціях простежується уявлення про насильство як необхідний, хоч і трагічний, момент структурування світу. У Середньовіччі насильство набуло сакралізованого змісту. Августин Блаженний, а згодом і Тома Аквінський, виправдовували насильство в імені Бога як частину вищого порядку. Християнська доктрина схвалювала «справедливу війну» як прояв божественної волі. Таким чином, насильство втратило статус зла в абсолютному сенсі і стало інструментом спасіння або очищення. У новітній філософії Фрідріх Ніцше, а згодом Мішель Фуко, критично переосмислюють насильство як частину фундаменту влади й суб'єктивності. Фуко стверджував, що влада не тільки репресія, а й форма продуктивного насильства, яка формує суб'єктів, знання і

соціальний порядок. За Фуко, політика є продовженням війни іншими засобами, і навпаки, війна є прихованим ядром будь-якої політики.

В сучасному цивілізаційному світі насильство дедалі більше стає ознакою відхилення від норм співіснування, проте залишає по собі глибокі сліди і відлуння. Це означає, що онтологічне осмислення насильства передбачає не заперечення його існування, а розуміння умов, за яких воно стає визначальним чинником буття. У тоталітаризмі саме така логіка й втілюється, тому що насильство стає постулатом, через який конструюється соціальна та політична реальність [3].

Війну в Україні слід розглядати як проєкцію неототалітарного геноциду, оскільки вторгнення Росії в Україну в 2014 році, а особливо повномасштабна агресія 2022 року, виявили себе не як звичайний збройний конфлікт, а як цілеспрямована геноцидна кампанія, що має на меті знищення національної ідентичності, історичної пам'яті, культурної суб'єктності та політичного суверенітету українського народу. Тотальність цієї агресії проявляється у її багатовимірності: це одночасно військове, інформаційне, економічне, символічне й демографічне насильство [4, с. 69]. Ідеологічна основа політики російського імперського реваншизму подається як «історична справедливість», «боротьба з нацизмом» або «захист російськомовного населення», однак по суті є спробою повернення до тоталітарної моделі управління через насильницьке підкорення оточуючих держав [2, с. 63]. Системне знищення цивільної інфраструктури, обстріли лікарень, шкіл, депортація дітей, руйнування музеїв і культурних установ, згідно з визначенням Конвенції ООН 1948 року є складовими

частинами не просто воєнних злочинів, а геноциду, оскільки геноцид – це «дії, скоєні з наміром знищити, повністю або частково, національну, етнічну, расову чи релігійну групу як таку». Російська агресія цілком підпадає під ці критерії. Особливо показовими є спроби нав'язати українцям чужу історичну ідентичність: заперечення української мови, культури, незалежності. Аналіз соціокультурних трансформацій доводить, що війна Росії проти України є не лише територіальним конфліктом, а актом неототалітарного геноциду, що руйнує основи міжнародного порядку та ставить під сумнів дієвість механізмів глобальної безпеки.

Таким чином, феномен тоталітарного насильства є складним, багатоаспектним явищем, яке охоплює не лише фізичні дії, а й глибинні соціальні, правові, культурні, онтологічні структури. Його загроза полягає в тому, що воно часто виглядає законним, природним, навіть необхідним, коли воно проявляється у війнах, в законах, у мовах, що виправдовують вбивства. Саме тому слід викривати та деміфологізувати його структури, робити не лише військовий і дипломатичний опір, але й інтелектуальний. Осмислення насильства можна вважати першим кроком до його подолання та відновлення гуманістичних основ співіснування.

Список використаних джерел:

1. Валле, Віра. (2024) Геноцид ХХІ. Війна на знищення української нації. Харків: Фабула, 2024. 336 с.
2. Міносян А., Варипаєв О., Юрченко Л. (2021) Теорія та практика тоталітарного мислення на зламі століть: українські реалії. Львів: Друкарня ЛНМУ імені Данила Галицького, 2021. –С. 61-66.
3. Мейс, Джеймс. (2016) Україна: матеріалізація привидів. Київ: Кліо, 2016. 600 с.

4. Міносян А.С., Варипаєв О.М. (2018) Ментальні архетипи української культури: формування нації та національної держави. Тоталітарне суспільство як загроза розвитку демократичної держави: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., до 85 річниці Голодомору в Україні, 18 жовт. 2018 р. Харків: ХДУХТ, 2018. С. 69-73.

5. Міносян А., Варипаєв О., Юрченко Л. (2023) Російська імперська політика і українське питання. // Національна пам'ять (на вшанування жертв тоталітаризму): збірник наукових праць.- Львів: Друкарня ЛНМУ імені Данила Галицького, 2023.- с. 94-97.

6. Andrii Minosian, Oleksiy Varypaev (2023) Russian aggression as a threat to the sustainable development of Europe: The Ukrainian dimension /Selected Papers of the V International Conference on European Dimensions of Sustainable Development, June 1-2, 2023.- Kyiv: NUFT, 2023.-p.267-273. <https://doi.org/10.24263/EDSD-2023-5-28>.

References

1. Valle, V. (2024). Genocide of the 21st century: War to annihilate the Ukrainian nation. Kharkiv: Fabula. 336 p.

2. Minosian, A., Varypaiev, O., & Yurchenko, L. (2021). Theory and practice of totalitarian thinking at the turn of the century: Ukrainian realities. Lviv: Danylo Halytskyi LNMU Printing House, pp. 61–66.

3. Mace, J. (2016). Ukraine: The materialization of ghosts. Kyiv: Klio. 600 p.

4. Minosian, A. S., & Varypaiev, O. M. (2018). Mental archetypes of Ukrainian culture: Formation of a nation and a national state. In Totalitarian society as a threat to the development of a democratic state: Proceedings of the All-Ukrainian scientific-practical conference dedicated to the 85th anniversary of the Holodomor in Ukraine, October 18, 2018 (pp. 69–73). Kharkiv: KhDUHT.

5. Minosian, A., Varypaiev, O., & Yurchenko, L. (2023). Russian imperial policy and the Ukrainian issue. In National Memory (in commemoration of the victims of totalitarianism): Collection of scientific works (pp. 94–97). Lviv: Danylo Halytskyi LNMU Printing House.

6. Minosian, A., & Varypaev, O. (2023). Russian aggression as a threat to the sustainable development of Europe: The Ukrainian dimension. In Selected Papers of the V International Conference on European Dimensions of Sustainable Development, June 1–2, 2023 (pp. 267–273). Kyiv: NUFT. <https://doi.org/10.24263/EDSD-2023-5-28>

References (Ukrainian transliteration)

1. Valle, Vira. (2024). *Henotsyd XXI. Viina na znyshchennia ukrainskoi natsii*. Kharkiv: Fabula. 336 s.

2. Minosian A., Varypaiev O., Yurchenko L. (2021). *Teoriia ta praktyka totalitarnoho myslennia na zlami stolit: ukrainski realii*. Lviv: Drukarnia LNMU imeni Danyla Halytskoho. S. 61–66.
3. Meis, Dzheims. (2016). *Ukraina: materializatsiia pryvydiv*. Kyiv: Klio. 600 s.
4. Minosian A. S., Varypaiev O. M. (2018). *Mentalni arkhetypy ukrainskoi kultury: formuvannia natsii ta natsionalnoi derzhavy. Totalitarne suspilstvo yak zahroza rozvytku demokratychnoi derzhavy: materialy Vseukr. nauk.-prakt. konf., do 85 richnytsi Holodomoru v Ukraini, 18 zhovt. 2018 r.* Kharkiv: KhDUKhT. S. 69–73.
5. Minosian A., Varypaiev O., Yurchenko L. (2023). *Rosiiska imperska polityka i ukrainske pytannia. Natsionalna pamiat (na vshanuvannia zhertv totalitaryzmu): zbirnyk naukovykh prats*. Lviv: Drukarnia LNMU imeni Danyla Halytskoho. S. 94–97.
6. Minosian A., Varypaiev O. (2023). *Russian aggression as a threat to the sustainable development of Europe: The Ukrainian dimension. Selected Papers of the V International Conference on European Dimensions of Sustainable Development, June 1–2, 2023*. Kyiv: NUFT. P. 267–273. <https://doi.org/10.24263/EDSD-2023-5-28>

Воронянський О. В.,
кандидат історичних наук, професор
Державний біотехнологічний університет
E-mail: voronyansky@gmail.com

ПРАВО ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СТРАТИФІКАЦІЇ В КОНФІГУРАЦІЇ ВЛАДИ

У правових теоріях право часто розглядається як універсальний регулятор суспільних відносин. Проте в межах критичного підходу воно постає як елемент соціальної структури, тісно пов'язаний із розподілом влади й ресурсів. Мета цієї доповіді — проаналізувати право як інструмент закріплення соціальної